

ПЁТР I НИНГ “ШАРҚИЙ СИЁСАТИ”: МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ГЕОСИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАРИХИГА ДОИР

Адилов Ж.Х.

катта илмий ходим,

ЎзР ФА Миллий археология маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174844>

Ҳозирда Марказий Осиёда ҳавфсизликни таъминлаш минтақадаги давлатлар ва ушбу минтақада ўзига хос манфаатларга эга бўлган давлатларнинг геосиёсий ҳаракатларига боғлиқдир. Марказий Осиёдаги ҳозирги геосиёсий жараёнларни тушуниш ва бу орқали минтақадаги давлатлар ҳавфсизлигини таъминлаш учун бу ердаги геосиёсий жараёнларнинг тарихини тадқиқ этиш лозим.

Минтақада ҳозирда Россия, АҚШ, Хитой, ЕИ давлатлари каби глобал устунликка интилувчи давлатлар ва регионал устунликка интилаётган Эрон, Туркия, Ҳиндистон, Покистон, Япония, Жанубий Корея сингари давлатларнинг манфаатлари у ёки бу даражада тўқнашганлигини кўришимиз мумкин [15, 33]. Шў ўринда ушбу давлатларнинг баъзилари ўлкада ўзининг геосиёсий манфаатлари билан янги “ўйинчи”лардир. Минтақа узоқ вақт мобайнида Хитой, Россия ва Британия империяларининг геосиёсий манфаатлари тўқнашув майдони бўлиб келмоқда [10, 362]. Айнан, Россия ва Буюк Британиянинг Марказий Осиё учун олиб борилган геосиёсий кураши жуда фаол ва яқол тарзда олиб борилган. Бу кураш “Катта Ўйин” атамаси билан номланган. “Катта Ўйин” ёки “Буюк Ўйин” (Great Game) атамасини илк бор Артур Конноли Британия ва Россия империясининг Марказий Осиёда гегемонлик учун стратегик рақобатига нисбатан қўллаган эди. Кейинчалик бу атама Буюк Британиянинг Осиёга мустамлакачиқ юришларини тасвирлаган адиб ва сайёҳ Редиярд Киплингнинг ёзувчилик маҳорати таъсирида кенг тарқалади [19, 77]. “Катта Ўйин” ҳозирги кунда ҳам давом этаётган бўлиб, ҳозирда унинг фақатгина “ўйинчилари” бирмунча ўзгарган холос. Хусусан Иккинчи жаҳон урушидан сўнг геостратегик рақобатда Буюк Британия ўрнини АҚШ эгаллади [19, 78]. Шунингдек, минтақада глобал ва регионал устунликка эришишга интилаётган бошқа янги “ўйинчилар”ни пайдо бўлишини кузатишимиз мумкин. Кўплаб олимлар анъанавий тарзда “Катта Ўйин”ни XIX-XX аср бошида Россия ва Британия империясининг Марказий Осиёдаги рақобати эканлигини ва у XIX асрда бошланганлигини таъкидлашади. Аслида эса бу йирик “ўйинчиларнинг” фаолияти XVIII асрнинг бошиданок бошланганлигини кўришимиз мумкин.

Бу жараёни Россия мисолида кўрадиган бўлсак, Россия империясининг Марказий Осиёга нисбатан геосиёсий дастури ва уни айнан XVIII асрдаёқ амалга оширилганлиги кузатилади. Бу дастурни вужудга келиши эса бевосита Россия императори Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” билан боғлиқдир. Пётр I шарққа силжиш йўналишида рус ҳукуматининг анъанавий сиёсатини давом эттирса-да, [18, 75] бу масаласида алоҳида, ўзига хос сиёсат қўллаганлиги ҳам маълум. Бу сиёсат тарихда Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” деб аталиб, унинг моҳиятини Шарққа қаратилган бир қанча мақсад ва вазифалар тизими ва уларни ҳал этишга доир ҳаракатлар ташкил этар эди [8, 6]. Гарчи XVIII асрнинг биринчи чорагида рус ташқи сиёсатининг асосий эътибори Болтиқ денгизига чиқиш учун бўлган курашга қаратилган бўлса-да, Пётр I ҳукумати ўша даврданоқ Шарққа катта эътибор қаратар эди [9, 66].

Зеро, бу сиёсатни юзага келиши бежиз эмас эди. Чунки, Пётр I пайтида Россиянинг Шарқ сиёсати жануб ва жануби-шарққа мўлжалланган устуворликлари билан янада аниқроқ қиёфа ва яхлитлик касб эта бошлади [7, 29]. Пётр I ушбу вазиятни тўғри баҳолай олди, Россиянинг талай кучларини Шарқдаги геосиёсий манфаатларни таъминлашга сафарбар этди ва Россиянинг Шарқ масаласи бўйича ўзига хос доктринасини ишлаб чиқди.

Бу жараённи тарихчи Н.И. Павленко қўйидагича таъкидлайди: *“Пётр I нинг шарқий сиёсатида тўрт мақсад ёки йўналиш яққол кўзга ташланиб туради. Улардан бири, миш-мишларга қараганда табиий қазилмаларга бой, биринчи галда олтин ва кумушга сероб Ўрта Осиёга ёриб киришга интилиш билан боғлиқ. Иккинчи, йўналиш Кавказорти ва Эрондир. Бу ерда шойи ва хомашё савдосини Европага Усмонли империяси ҳудуди орқали ўтувчи анъанавий йўлдан Россия орқали ўтадиган йўлга олиб ўтишга ҳаракат қилинган. Учинчи йўналиш дастлабки икки йўналишнинг давоми ҳисобланиб: Ўрта Осиё ва Кавказортида қарор топгандан кейин эртакнамо – Ҳиндистонга етиш учун жануб томон силжишида давом этиш лозим бўлар эди. Ниҳоят, подшо, хусусан, икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни йўлга қўйган Нерчинск шартномаси тузилгандан кейин Хитой билан савдо алоқаларига алоҳида қизиқиш билан қаради”* [17, 427], бу ўз навбатида тўртинчи йўналиш бўлиб хизмат қилар эди. Бу йўналишлардан шунини кўриш мумкинки, Пётр I нинг мақсади: Осиё қитъасининг энг муҳим геосиёсий нуқталарда назорат қилиш орқали бутун Осиёнинг катта табиий ресурслари ва савдо салоҳиятини Россиянинг геосиёсий манфаатлари йўлида хизмат қилишга йўналтириш эди.

Биринчи йўналиш яъни, Марказий Осиёда мустаҳкам ўрнашиш Пётр I учун нафақат табиий бойликлари жиҳатида балки, қитъанинг марказий

нуқтасига эгаллик қилиш ва учинчи йўналишга етишиш йўлида муҳим аҳамият касб этар эди. Ушбу йўналишнинг олдида турган вазифаси эса, биринчи навбатда Каспий денгизини эгалланиши эди[4, 481]. Учинчи йўналиш жуда муҳим эди. Зеро, ўша даврда Пётр I Санкт-Петербургдан Волга дарёси орқали Амударёдан Ҳиндистонга йўл топишни мақсад қиларди [13, 3]. Бу мақсадларга эришиш учун Пётр I 1714-1717 йилларда Марказий Осиёга узоқни кўзлаб уюштирилган мустамлакачилик юриши – князь Александр Бекович-Черкасский бошчилигидаги ҳарбий юришини юборади [1, 52-54; 2, 47-61]. Айнан Бекович-Черкасский юриши амалда “Катта Ўйин”да Россиянинг биринчи қадами бўлади. Ушбу юришдан бошлаб “Катта Ўйин” амалда бошланди деб, ҳисоблаш мумкин.

А. Бекович-Черкасский юриши тарихчи ва бошқа тадқиқотчилар томонидан Россиянинг “Катта Ўйин”даги биринчи қадами сифатида таъкидланади. Мисол учун, инглиз Питер Хопкирк Пётр I нинг Марказий Осиёдаги фаолиятини “Катта Ўйин”нинг дебочаси сифатида эътироф этади ва бу фикрини “Буюк Пётрнинг васиятномаси” орқали асослашга ҳаракат қилади [21, 47-49]. Ғарб тарихшунослигида мавжуд бўлган “Буюк Пётрнинг васиятномаси”га [16, 406] нисбатан танқидий фикр билдирса-да, унинг авлодларини Ҳиндистон ва Константинопол сари яқинлашиб келганлари “васиятномада” қайд этилган Россиянинг дунёни эгаллашига уриниш [21, 49] деб, билади. Россиялик сиёсатшунос Михаил Леонтьев дарҳақиқат, Пётр I нинг шарққа нисбатан амалий ҳаракатлар уюштирилганлигини тан олади [14, 14]. Шунингдек, Пётр I нинг Марказий Осиёдаги геосиёсий мақсадларини бошқа сиёсатшунослар ҳам таъкидлайдилар. Россиялик геосиёсат мутахассислари ва сиёсатшунослар Пётр I нинг Марказий Осиё ва Каспийга интилишини Рус давлати ўзининг географик чегаралари ва геосиёсий салоҳияти даражасига етишиши деб баҳолайдилар [11, 36-37; 3, 24].

Шу ўринда бир тарихий фактга алоҳида эътибор беришимиз лозим. Пётр I нинг ушбу режалари унинг ўзи учун амалга ошмаган режа бўлиб қолган бўлса ҳам, уни ворислари учун ҳақиқий доктринага айланади. Буни биз Пётр I нинг ворислари айнан у ишлаб чиққан йўналишларда оғишмай ҳаракат қилиб, бу йўналишларни деярли ҳаммасини ўз таъсир доираларига киритиб олганликларини кўраемиз.

Ушбу йўналишлар ичида энг муҳими ва ўша даврда амалга ошириш имкониятининг реаллиги даражаси бўйича энг юқори ўринда турувчи йўналиш бу шубҳасиз, Марказий Осиё йўналиши эди. Чунки ушбу йўналишнинг муҳимлиги дастлаб ўлканинг табиий ресурсларга бойлиги билан асосланса, иккинчи тарафдан ўлканинг эгалланилиши билан Пётр I ўзининг

азалий орзуси бўлган Ҳиндистонга чиқиши мумкин эди. Бу Россиянинг Марказий Осиёга кириб келишида унинг ўлкада ўзига хос иқтисодий ва геосиёсий мақсадларга эга эканлигини кўрсатади. Пётр I давридан бошлаб рус давлати Марказий Осиёдаги олтин конларига қизиқиш билдира бошлади [5, 12]. Хусусан, рус тарихчиси Н.Г. Устрялов: *“Пётр I анчадан бери шарқ масаласи бўйича, яъни Россия Европанинг бошқа давлатларидан кўра Осиёнинг бой давлатлари билан савдо алоқаларидан фойда олиши мумкинлиги тўғрисида қайғурар эди. Айниқса у Ҳиндистоннинг шарқига йўл очишни истар эди”* [20, 127], – деб, таъкидлайди. Пётр I Ҳиндистонга Эрон, Марказий Осиё ҳатто денгиз орқали Мадагаскардан кириб боришга уринса-да, аммо Ҳиндистонга олиб борадиган энг қисқа йўл Марказий Осиё орқали ўтишини билар эди [18, 77].

Хўш, Пётр I шундай доктринани ишлаб чиққан экан нега унда бу доктринани амалга оширилиши салкам 150 йилгача орқага сурилиб кетди? Табиийки бунда аввало Россиянинг ўша пайтдаги халқаро майдондаги геосиёсий ўрни, уни Ғарб билан бўлган муносабатларини ҳам инобатга олган ҳолда кузатадиган бўлсак, бу саволга жавоб ойдинлашади. Россиянинг ушбу даврда, яъни XVIII асрнинг ўзида Шарқдан кўра Ғарбга эътибор қаратиши Россия учун манфаатлироқ эди. Пётр I ва унинг ворислари XVIII асрда Россия учун бу икки йўналишдан “танловнинг муқобил қийматини” танлашга мажбур бўлишади. Танлов Россия учун кўпроқ фойдалироқ бўлган Ғарб фойдасига бўлди. Натижада бутун XVIII аср Россиянинг асосий ҳарбий, дипломатик кучлари Ғарбга ташланди. Хусусан, Европага чиқиш учунгина Россия Болтиқ ва Қора денгиз йўналишларида XVIII асрнинг ўзида шведлар билан 3 марта, Усмонли турклар билан 5 марта урушлар олиб борди [6, 108-109]. Ушбу урушлар Пётр I ва ундан кейинги даврда уни ворисларини эътиборини Ғарбга қаратди. Пётр I ҳукумати бошқа масалалар билан банд бўлса ҳам, унинг эътиборини Марказий Осиё масаласи ўзига жалб этар эди [9, 71]. Зеро, Пётр I Шарқ масаласини ҳал этиш учун Шимолий уришни тугагини кутар эди [16, 405]. Демак, унинг Шарқий сиёсатининг кенг кўламда амалга оширилмаганлигини юқоридаги сабаблар билан асослаш мумкин.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, Пётр I нинг “Шарқий сиёсати” узоқ даврларга Россиянинг Шарқ масаласи бўйича асосий доктринаси бўлиб қолди. Пётр I даврида бу сиёсатни Марказий Осиёда амалга оширилишини княз А. Бекович-Черкасский ва подполковник И.Д. Бухгольц юришлари мисолида кўришимиз мумкин. Пётр I нинг бундай юриш, ғоя, гипотезалари Россиянинг бўлажак мақсадларини белгилаб берган эди [16, 407]. Унинг бундай ғояларидан бири – Ҳиндистонга чиқиш ғояси ва “Шарқ сиёсати”

кейинчалик унинг авлодлари учун ташқи сиёсатда дастуруламал вазифасини ўтади. Пётр I нинг Марказий Осиёга эгалик қилиш ғояси ва Ҳиндистонга чиқиш режаси унинг авлодлари томонидан “хайратланарлик даражада узокни кўра билиш” [22, 118] қобилияти деб баҳоланди ва кейинги даврларда бу сиёсатни ҳаётга тадбиқ этиш борасида қатор ҳаракатлар амалга оширилди [23, 242-249; 24, 223-232; 25, 140-144] ва бу ҳаракатлар бевосита Британия билан бўлган “Катта Ўйин”нинг асосий босқичи бўлди. Кейинчалик XVIII асрда Британия ҳам ўз навбатида ҳали XVII асрда асос солинган Ост-Индия компаниясининг тобора шимолга яъни Марказий Осиё томонга кириб бориши ва Россия билан геосиёсий тўқнашуви “Катта Ўйин”ни тугал кўринишига ва XIX асрда классик геосиёсий тўқнашувга айланганлигини кўришимиз мумкин. Ушбу “Катта Ўйин” ҳали ҳам давом этмоқда. Зеро, Редиярд Киплинг таъкидлаганидек: “Катта Ўйин фақат ҳамма вафот этгандагина тугайди” [12, 223].

Адабиётлар:

1. Адилов Ж.Х. Александр Бекович-Черкасский экспедициясининг Хива – Россия муносабатларида туган ўрни// ЎЗМУ хабарлари. 2013. Махсус сон. Б. 52-54.
2. Адилов Ж.Х. Экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю Азию: историографическая динамика// “O’zbekiston tarixi” журнали. 2014, №4. С. 47-61.
3. Алексеева И.В, Зеленев Е.И., Якунин В.И., Геополитика России. Между Востоком и Западом. СПб., 2001.
4. Брикнер А.Г. История Петра Великого. М., 2005.
5. Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI – XX вв. М.: Наука, 1975.
6. Горинов М.М., Горский А.А., Данилов А. А. и др. История России с древнейших времен до начала XXI века. М.: Дрофа, 2005.
7. Гуломов Х.Ф. Ўрта Осиё ва Россия. Тошкент: Университет, 2007.
8. Гуломов Х.Г. Средняя Азия и Россия: истоки формирования межгосударственных отношений (начало XVIII века). Ташкент: Университет, 2005.
9. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной в XVII первой половине XIX в. М.: Наука, 1979.
10. Дергачев В.А. Геополитика. М., 2004.
11. Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. – М.: “Междунар. отношения,”. 2003.
12. Киплинг Р. Ким. М.: Высшая школа. 1990.

13. Княжецкая Е.А. Судьба одной карты. М.: Мысль, 1964.
14. Леонтьев М. Большая игра. М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2008.
15. Мирзаев Р. Геополитика нового шелкового пути. М.: Известия. 2004.
16. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра первого. М.: Международные отношения, 1984.
17. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990.
18. Россия и Индия. М.: «Наука», 1986.
19. Сафоев С.С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. Тошкент: 2005.
20. Устрялов Н. Русская История. 3 часть. СПб., 1839.
21. Хопкирк П. Большая Игра против России Азиатский синдром. / Пер. с англ. И.И. Кубатько. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
22. Чихачевъ П. Записка о возможности осуществленія Россіей экспедиціи в Индію. // Сборникъ географическихъ, топографическихъ и статистическихъ матеріалов по Азіи». Выпускъ XXIII. СПб., 1886.
23. Адиллов Ж.Х., Ҳамраев С.А. Марказий Осиё хонликлари ва Россия империяси муносабатлари тарихига оид муҳим архив манбалари ҳақида // O‘zbekistonda raqamli arxivlar: yutuqlar va muammolar. xalqaro ilmiy-amaliy anjumandagi maqolalar to‘plami. Toshkent: Bookmaniy print, 2023. B. 140-144.
24. Hamraev S.A. Historiography of the mission of A.F. Negri that has been sent by the Russian Empire to the Emirate of Bukhara // International Journal on Integrated Education. July, 2023. Volume 6, Issue 7. Pp. 223-232.
25. Ҳамраев С. Марказий Осиёда “Катта ўйин”: XIX асрнинг биринчи ярмидаги геосиёсий жараёнлар ва бугун // “Глобал жараёнлар ва уларнинг Марказий Осиёга таъсири” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. Тошкент, ЖИДУ, 2022. Б. 242-249.